

GENÇLİK PERSPEKTİFİNDEN ŞEHİR MARKALAŞMASI: BALIKESİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGISI

CITY BRANDING FROM A YOUTH PERSPECTIVE: PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN BALIKESİR

Bedriye Çilem SOYLU^a Musa OFLAZ^b Gizem ÇORMAN^c

Özet

Bu araştırmanın amacı, Balıkesir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin şehir markalaşmasına yönelik algılarını belirlemek ve bu algıların cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, ailesinin yaşadığı yer ve ikamet bölgesi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Günümüzde şehirler; turizm, yatırım, yaşam kalitesi ve rekabet avantajı açısından markalaşma süreçlerine önem vermekte olup, özellikle genç nüfusun şehir algıları bu süreçte önemli bir paydaş unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Balıkesir’de öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmakta olup, araştırma kapsamında toplam 437 geçerli ankete ulaşılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, Balıkesir’in üniversite öğrencileri nezdinde marka kimliğinin orta-zayıf düzeyde algılandığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin şehirden beklentilerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, öğrencilerin şehir markalaşması açısından önemli bir potansiyel paydaş grubu olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin mevcut beklentilerinin doğru şehir politikaları, sosyal yaşam olanakları, kültürel faaliyetler ve şehir imajını güçlendirecek stratejik uygulamalar aracılığıyla olumlu bir marka değerine dönüştürülebileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şehir Markalaşması, Üniversite Öğrencileri, Şehir Algısı, Gençlik Perspektifi, Balıkesir

Abstract

The aim of this study is to determine the perceptions of university students studying in Balıkesir regarding city branding and to examine whether these perceptions differ according to variables such as gender, age, grade level, place of family residence, and region of residence. Today, cities attach great importance to branding processes in terms of tourism, investment, quality of life, and competitive advantage, while the perceptions of young populations are considered an important stakeholder factor in these processes. In this context, a quantitative research method was adopted, and survey technique was used as the data collection tool. The population of the study consisted of university students studying in Balıkesir, and a total of 437 valid questionnaires were obtained within the scope of the research. The collected data were analyzed through statistical analysis methods. The findings of the study reveal that Balıkesir’s brand identity is perceived at a moderate-to-low level among university students. However, it was also determined that students’ expectations from the city are considerably high. This finding indicates that students constitute an important potential stakeholder group in terms of city branding. Furthermore, it is considered that students’ existing expectations can be transformed into a positive brand value through appropriate urban policies, social life opportunities, cultural activities, and strategic practices aimed at strengthening the city image. The study is expected to contribute to policy development efforts regarding Balıkesir’s city branding process and to support the literature on city perception from a youth perspective.

Keywords: City Branding, University Students, City Perception, Youth Perspective, Balıkesir

Makale Geliş Tarihi: 18.05.2026 **Makale Kabul Tarihi:** 27.06.2026

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Bedriye Çilem SOYLU (bedriyecilemsoylu@gmail.com)

^a Bağımsız Araştırmacı, Balıkesir/Türkiye (bedriyecilemsoylu@gmail.com) ORCID: 0000-0002-8294-1036

^b Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir/Türkiye (musaoflaz@balikesir.edu.tr) ORCID: 0000-0001-8132-1081

^c İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul/Türkiye (gizem.corman@nisantasi.edu.tr) ORCID: 0000-0001-6834-2371

DOI: 10.5281/zenodo.21010503

1. Giriş

Toplumsal değişim ve dönüşüm, teknolojideki hızlı ilerlemeler sonucunda önemli ölçüde farklı bir boyut kazanmıştır. Günümüzde teknoloji, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve bilgi üretimi ile bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. İnsanlar, teknolojiyi kullanarak anında dünyanın dört bir yanındaki ülkelere dair çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Küreselleşmenin sağladığı rekabet ortamı, teknolojik gelişmelerle birleşince rekabetin doğasında kaçınılmaz bir dönüşüm meydana getirmiştir (Özsöz, 2013: 18). Günümüzde rekabetin yoğun bir şekilde hissedildiği ortamda, pazarlamanın kapsamı da genişlemiştir. Artık sadece ürün ve hizmetlerin değil, şehirlerin de pazarlanması ve markalaşması mümkün hale gelmiştir (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010: 85). Markalaşmayı hedefleyen her şehir, tüketicilerin, turistlerin, yatırımların, sermayenin, saygının ve ilginin odağı olmak amacıyla diğer şehirlerle rekabet etmek durumundadır. Her şehir, her bölge ve hatta her ülke, dünya refahından pay alabilmek için bir yarış içindedir. Ülkeleri adına bir güç kaynağı olmayı amaçlayan marka şehirler, gün geçtikçe daha fazla para, ün ve değer kazanmak adına küresel rekabete yönelmektedir (Cop ve Akpınar, 2014).

Şehir pazarlaması kavramı, bazı gelişmiş ülkelerde uzun bir geçmişe sahipken, gelişmekte olan birçok ülke için son zamanlarda ilgi gören bir terimdir. Şehir pazarlaması, şehrin potansiyellerini ortaya koyarak, bu potansiyellerin yerel halk ve şehir tarafından etkin bir şekilde kullanılması için önemli avantajlar sağlamaktadır (Deffner ve Liouris, 2005: 3). Şehir pazarlamasının alt dalı olan şehir markalaşması ise aktif olarak şehri dönüştürmeyi hedefleyen ve bu süreçte politikacılar, kamu görevlileri, önemli paydaşlar ve yerel halktan sürekli destek talep eden stratejik ve politik bir süreçtir (Anttiroiko, 2014).

Şehirlerin marka olma konusundaki etkili çalışmaları, şehirdeki kalkınmayı desteklemekte, ziyaretçilerin şehirle ilgili olumlu bir izlenim edinmelerine katkıda bulunmakta ve şehrin refah seviyesini arttırarak rakiplerine karşı öne çıkmasını sağlamaktadır (Yücel ve Öztürk, 2018: 78). Öte yandan, şehir markalaşması, ziyaretçilerle olan ilişkileri güçlendirmeyi ve şehrin olumlu bir imajını oluşturmayı amaçlayan bir şehir pazarlama stratejisidir (Zhou ve Wang, 2014). Şehirlerin marka haline gelmesinde, kentin tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik özellikleri önemli bir altyapı sağlamaktadır. Tarihi geçmişe sahip şehirler, bu özelliklerini kent markası oluşturma veya

tanıtım süreçlerinde sıkça kullanılmaktadır. Tarihi eserlerin ve mekânların bulunduğu şehirler, bu bağlamda büyük bir potansiyele sahiptir. Coğrafi konumu itibarıyla birçok şehir, markalaşma yolunda önemli adımlar atmıştır (Cevher, 2012: 107-108). Balıkesir coğrafi konumu, tarihi ve kültürel mirası açısından sahip olduğu özellikler ile önemli bir alt yapıya sahiptir. Şehir pazarlaması ile altyapı ve üst yapı hizmetlerini iyileştirmek, şehri daha yaşanabilir hale getirmek ve yatırımcı çekmek, nitelikli bireyler, gezginler ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelere yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Bu yaklaşımlar, şehrin potansiyel kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlamaktadır (Yücel ve Öztürk, 2018: 78).

Üniversite öğrencileri, eğitim aldıkları şehir hangisi olursa olsun, o şehre ekonomik açıdan büyük katkı sunan bir topluluktur. Bu açıdan bakıldığında, üniversite öğrenimi için farklı şehirlerden gelen öğrencilerin, buldukları şehre dair algılarının anlaşılması oldukça önemlidir. Ayrıca, eğitim seviyeleri ve şehirle olan duygusal bağlarının nispeten daha düşük olabileceği düşünüldüğünde, şehirle ilgili değerlendirmelerinin önemi bir kat daha artmaktadır (Tektaş ve Tektaş, 2018). Üniversite öğrencileri, şehir seçimlerinde genellikle eğitim imkânları, sosyal yaşam, ekonomik fırsatlar ve kültürel çeşitlilik gibi faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin şehir markalaşmasıyla ilgili algıları, şehrin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nasıl algılandığına dair değerli bilgiler sunmaktadır. Genç nüfusun bir şehre duyduğu ilgi ve bağlılık, o kentin gelecekteki demografik yapısında da belirleyici olabilir. Bu araştırma, Balıkesir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin şehir markalaşmasına yönelik algılarını ortaya koymak ve bu algıların cinsiyet, yaş, sınıf, ailesinin oturduğu yer ve ikamet bölgesi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır.

Mevcut literatür incelendiğinde, Burdur, İstanbul, Muğla, Giresun, Bandırma ve Osmaniye gibi farklı şehirlerde üniversite öğrencilerinin şehir imajı ve şehir markası algılarına yönelik çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir (Demirel, 2014; Sağdıç, 2014; Fırat ve Kömürcüoğlu, 2015; Cinel ve Karadeniz, 2021; Tektaş ve Tektaş, 2021; Tan ve Kılıç, 2024). Bununla birlikte, Balıkesir özelinde benzer kapsamda yürütülmüş bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çerçevede araştırmanın, şehir markalaşması literatürüne hem kavramsal hem de metodolojik açıdan katkı sunması beklenmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Şehir Markalaşması

Marka kavramı, pazarlama literatürünün temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Amerikan Pazarlama Birliği'ne (American Marketing Association) göre marka; bir satıcının mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan isim, sembol, işaret, tasarım veya bunların birleşimidir (Kotler ve Keller, 2012). Marka yalnızca fiziksel bir unsur ya da görsel kimlik değil; aynı zamanda tüketicilerin zihninde oluşan çağrışımlar, deneyimler ve algılar bütünüdür. Aaker'e (1996) göre marka; tüketicilere ürün ya da hizmet hakkında güven sağlayan, sadakat oluşturan ve işletmelere rekabet avantajı kazandıran stratejik bir değerdir. Bu yönüyle marka, tüketicilerin karar verme süreçlerini etkileyen soyut fakat güçlü bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Marka kavramı zaman içerisinde yalnızca ticari ürünlerle sınırlı kalmamış; kurumlar, destinasyonlar ve şehirler için de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle postmodern tüketim anlayışıyla birlikte bireylerin yalnızca ürün değil, deneyim ve anlam satın alma eğilimleri artmıştır. Bu durum şehirlerin de belirli kimlik, imaj ve değerler üzerinden algılanmasına neden olmuş; böylece şehirlerin marka olarak değerlendirilmesinin önü açılmıştır.

Markalaşma, bir ürün, hizmet ya da yerin hedef kitle zihninde farklı, ayırt edici ve olumlu bir konuma yerleştirilmesi sürecini ifade etmektedir. Keller'e (2013) göre markalaşma; hedef kitlenin zihninde güçlü ve sürdürülebilir bir marka imajı oluşturma faaliyetlerinin bütünüdür. Bu süreç yalnızca logo, slogan veya tanıtım faaliyetlerinden ibaret olmayıp; kimlik oluşturma, algı yönetimi, iletişim stratejileri ve deneyim tasarımı gibi çok boyutlu unsurları kapsamaktadır. Günümüzde markalaşma, işletmeler açısından rekabet üstünlüğü sağlamanın temel araçlarından biri olarak görülmektedir. Çünkü güçlü markalar tüketicilerde güven oluşturmakta, sadakati artırmakta ve rakiplerden farklılaşmayı mümkün kılmaktadır (Kotler ve Gertner, 2007). Bu durum yalnızca ürünler için değil, şehirler ve destinasyonlar için de geçerli hâle gelmiştir. Özellikle turizm, yatırım ve yaşam kalitesi açısından şehirlerin birbirleriyle rekabet etmeye başlaması, markalaşma stratejilerinin yerel yönetimler tarafından da benimsenmesine neden olmuştur.

Şehir markalaşması, bir şehrin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyal değerlerin belirli bir kimlik çerçevesinde sunularak hedef kitlelerin zihninde olumlu bir

imaj oluşturulması süreci olarak tanımlanmaktadır (Kavaratzis, 2004). Başka bir ifadeyle şehir markalaşması; şehrin diğer şehirlerden farklılaştırılması ve özgün yönlerinin ön plana çıkarılmasıdır. Bu süreçte şehirlerin tarihi mirası, gastronomisi, kültürel etkinlikleri, doğal güzellikleri, yaşam tarzı ve yerel değerleri önemli bir rol oynamaktadır. Alan yazında şehir markalaşma kavramı ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Vanolo'ya (2008: 371) göre şehir markalaşması, “şehrin olumlu bir imajını yaratmak ve diğer şehirlerle rekabet avantajı elde etmek amacıyla yerel ve uluslararası görseller, anlatılar ve etkinlikler kullanarak farklı hedef gruplara ulaşmayı sağlayan bir dizi eylemi” kapsamaktadır. Şehir markalaşmasını Dinnie (2011), “marka stratejileri ve tekniklerini kullanarak belirli bir şehrin, sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanmasının önüne geçip, insanların yaşamlarını sürdürmek, çalışmak, yatırım yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek istedikleri çekici yaşam merkezlerine dönüştürülmesi için gerçekleştirilen tüm faaliyetler” şeklinde tanımlamıştır. Anholt (2006) ise şehir markalaşmasını, “bir yer veya bölge için bir kimlik oluşturma çabası” olarak tanımlamış ve bu kimliğin daha sonra hem iç hem de dış kamuoyuna tanıtıldığını ifade etmiştir.

Şehir markalaşması, marka stratejisi ve iletişimde elde edilen bilgiler, mekânların ve şehrin gelişimi için kullanılan bir kavramdır. Ayrıca, şehrin güçlü ve zayıf yönlerini, karakterini ve hedef kitlelere tanıtımını sağlayan bütünsel bir süreçten oluşmaktadır (Cop ve Akpınar, 2014: 74). Bu süreçte, marka şehir olabilmek için farklılıkların öne çıkarılması, etkileyici bir slogan belirlenmesi, dikkat çekici unsurlar oluşturulması, konseptlerin geliştirilmesi, semboller belirlenmesi, sanatçılarla işbirliği yapılması, doğru bir konumlandırma gerçekleştirilmesi, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve sıra dışı özelliklerin vurgulanması gerekmektedir (Fırat ve Kömürcüoğlu, 2015). Şehirlerin markalaşması sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir nokta şehrin marka kimliğini oluşturma aşamasıdır. Henüz yeni gelişmekte olan şehir markaları, basit bir süreç değildir; bu, birbirini takip eden çeşitli adımların gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Marka oluşturma sürecinde, şehrin turistik ürünlerinin belirlenmesi, bir vizyon geliştirilmesi ve kamu, özel sektör, destinasyon pazarlama organizasyonları ile yerel halkın katılımı oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, yerel yöneticilerin de şehir markası oluşturma aşamasında gerekli önemi göstererek bu sürece aktif katkıda bulunmaları büyük bir ihtiyaçtır (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010: 85). Şehir markası oluşturma süreci, ürün ve hizmet markalaşması ile kıyaslandığında daha karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Şehir

markası, şehrin doğal kaynakları, doğal yapısı, turizm potansiyeli, altyapısı, kurumları ve şehirde yaşayan insanların özellikleri gibi birçok somut ve soyut unsuru barındırır. Uygun iklim koşulları, coğrafi konum ve doğal kaynaklar gibi faktörlere sahip şehirlerin ekonomik olarak büyüdüğü ve kentsel dönüşüm ile altyapı sorunlarını büyük ölçüde aştığı gözlemlenmektedir. (Avcılar ve Kara, 2015: 77-78).

3. Yöntem

3.1. Araştırmanın Modeli

Nicel bir araştırma türü olan bu çalışmada öğrencilerin şehir markalaşmasına yönelik algıları ve öğrenci algıları arasında cinsiyet, yaş, sınıf, ailesinin yaşadığı yerleşme ve ikamet bölgesi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olup olmadığı test edildiğinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ve bu değişkenlerin birbiri üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla uygulanmaktadır (Akarsu ve Akarsu, 2019).

3.2. Evren ve Örneklem

Evren, araştırma sonuçlarının genellenebileceği elemanların tümü olarak ifade edilmektedir (Özen ve Gül, 2007: 395). Örneklem ise “bir evrenin tamamını incelemek yerine, belirlenen evrenin temsil edilmesi amacıyla belirli kurallara göre seçilmiş küçük alt küme” şeklinde tanımlanmaktadır (Karasar, 2005: 110). Bu tanımlara göre araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenim gören 29.927 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin büyüklüğü 100.000 ve üzerinde olduğunda yeterli örneklem büyüklüğünü sağlamak amacıyla genellikle 384 sayısı ile ifade edilen formül kullanılmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 50; Coşkun vd., 2015: 137). Bu kapsamda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında verilerin ana kütlede ekonomik, hızlı ve kolay bir şekilde toplanabilmesi amacıyla kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Haşiloğlu, Baran ve Aydın, 2015; Yağar ve Dökme, 2018). Bu yöntem geniş bir kullanım alanına sahip olup, anket formunu dolduran her katılımcı örneklem grubuna dahil edilmektedir (Coşkun vd., 2015: 142). Araştırma verileri, 2026 yılı Mayıs ayında yüz yüze ve çevrimiçi veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama süreci sonucunda toplam 437 geçerli anket formuna ulaşılmış olup, araştırma kapsamındaki istatistiksel analizler bu örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik bilgileri (cinsiyet, yaş, fakülte/MYO, sınıf, ailenin oturduğu yer ve ailenin ikamet bölgesi) ile şehre yönelik ilk ve sonraki izlenimleri, şehirde dikkatlerini çeken özellikler ve daha önce şehir ile ilgili duydukları özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise ölçek maddeleri yer almaktadır.

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin şehre yönelik marka algılarını ölçmek üzere geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş Merrilees, Miller ve Herington (2009)'un çalışmasındaki ölçek temel alınmıştır. Ölçek, Cop ve Akpınar (2014)'ın "Öğrencilerin Şehirlerin Markalaşmasına Yönelik Algıları" başlıklı çalışmasında Türkçe'ye uyarlanmıştır. Mevcut çalışmada söz konusu ölçek Balıkesir bağlamına uygun olarak 39 ifade ile uygulanmıştır. Ölçek 5'li Likert tipinde (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanmış olup yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar "şehirdeki etkinlikler ve alışveriş imkânları", "şehir halkı", "şehir düzeni", "şehrin doğası", "şehrin markalaşmasına destek", "şehir yönetiminden beklentiler" ve "şehir ile ilgili planlar, öneriler ve farkındalıklar" şeklindedir.

3.4. Verilerin Analizi

Araştırmada katılımcılardan toplanan veriler istatistik yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans analizi uygulanmıştır. Ölçeğe ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış; ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenirlik analizinin ardından ölçeğin yapı geçerliğini incelemek üzere açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini değerlendirmek için çarpıklık ve basıklık katsayıları ile Shapiro-Wilk testi incelenmiştir. Test sonuçlarına göre verilerin normal dağılım sergilediği belirlenmiş ve farklılık analizleri için parametrik testler tercih edilmiştir. İki kategoriden oluşan değişkenler için bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla kategorili değişkenler için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış; ANOVA sonuçlarının anlamlı çıktığı durumlarda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD post-hoc testi yapılmıştır.

4. Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde 437 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerin analiz sonuçları sunulmaktadır. Öncelikle katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları, ardından ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik analiz sonuçları ile alt boyut ortalamaları ve farklılık analizleri yer almaktadır.

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Değişken	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	254	58,1
	Erkek	183	41,9
Yaş	17-19 yaş	145	33,2
	20-23 yaş	275	62,9
	24 yaş ve üzeri	17	3,9
Fakülte / MYO	Fen-Edebiyat Fakültesi	94	21,5
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	57	13,0
	Meslek Yüksekokulu	98	22,4
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	65	14,9
	Turizm Fakültesi	123	28,1
Sınıf	1. sınıf	116	26,5
	2. sınıf	108	24,7
	3. sınıf	120	27,5
	4. sınıf	93	21,3
Ailenin Oturduğu Yer	İl	273	62,5
	İlçe	126	28,8
	Köy	38	8,7
Ailenin İkamet Bölgesi	Marmara Bölgesi	242	55,4
	Ege Bölgesi	75	17,2
	İç Anadolu Bölgesi	36	8,2
	Akdeniz Bölgesi	24	5,5
	Karadeniz Bölgesi	32	7,3
	Güneydoğu Anadolu Bölgesi	14	3,2
	Doğu Anadolu Bölgesi	13	3,0
	Yurtdışı	1	0,2
Şehre İlk Geliş İzlenimi	Olumlu	197	45,1
	Olumsuz	240	54,9
Şu Anki İzlenim	Olumlu	194	44,4
	Olumsuz	243	55,6
İlk Dikkat Çeken Özellik	Şehir halkı	159	36,4
	Şehrin görüntüsü	154	35,2
	Doğası	83	19,0
	Trafiği	18	4,1
	Alışveriş yerleri	17	3,9
	Sanayisi	6	1,4

Tablo 1'e göre katılımcıların %58,1'i kadın, %41,9'u erkektir. Yaş dağılımı incelendiğinde örneklemin %62,9'unu 20-23 yaş aralığındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların %28,1'i Turizm Fakültesi, %22,4'ü Meslek Yüksekokulu ve %21,5'i Fen-

Edebiyat Fakültesi öğrencisidir. Sınıf düzeyleri açısından dağılım nispeten homojen olup birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru oranlar %26,5 ile %21,3 arasında değişmektedir. Ailelerin %62,5'i il merkezinde ikamet etmekte; en yüksek oranla %55,4'ü Marmara Bölgesi'nde, %17,2'si Ege Bölgesi'nde yaşamaktadır. Şehre ilk geliş izleniminde olumsuz cevap verenlerin oranı (%54,9) olumlu cevap verenlerden (%45,1) yüksektir. Bu görünüm şu anki izlenim için de geçerliliğini korumakta olup katılımcıların %55,6'sı şehirle ilgili olumsuz bir izlenime sahip olduğunu ifade etmiştir. Şehirde ilk dikkat çeken özellik olarak %36,4 ile şehir halkı, %35,2 ile şehrin görüntüsü ve %19,0 ile şehrin doğası ön plana çıkmaktadır.

4.1. Ölçeğin Güvenilirlik ve Geçerlik Analizi

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği ölçütü ve Bartlett küresellik testi ile sınanmıştır. Analiz sonucunda KMO değeri 0,906 (mükemmel düzeyde); Bartlett küresellik testi $\chi^2(741) = 8.300,80$, $p < 0,001$ olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yöntemiyle yürütülen analiz sonucunda öz değeri 1'in üzerinde 7 faktör ortaya çıkmış ve bu yedi faktör toplam varyansın %50,46'sını açıklamıştır. Bu yapı, ölçeğin Cop ve Akpınar (2014) çalışmasındaki yedi boyutlu yapısıyla tutarlılık göstermektedir.

Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach alfa katsayısı 0,921 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutların Cronbach alfa değerleri ise “Şehrin Markalaşmasına Destek” boyutu için 0,925; “Şehir ile İlgili Planlar, Öneriler ve Farkındalıklar” için 0,852; “Şehirdeki Etkinlikler ve Alışveriş İmkânları” için 0,771; “Şehir Halkı” için 0,744; “Şehir Yönetiminden Beklentiler” için 0,733; “Şehrin Doğası” için 0,719 ve “Şehir Düzeni” için 0,683 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değerler ölçeğin ve alt boyutlarının kabul edilebilir-yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2: Ölçek Maddelerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

No	İfade	Ort.	SS
1	Şehirde eğlence yerleri vardır.	2,06	1,04
2	Şehirde yiyecek-içecek yerleri çoktur.	3,08	1,19
3	Şehirde sanatsal etkinlikler çoktur.	2,28	1,11
4	Şehirde spor yapılacak alanlar mevcuttur.	2,78	1,10
5	Şehir halkı yardımseverdir.	2,96	1,33
6	Şehir halkı yabancılara karşı saygılıdır.	2,85	1,29
7	Şehir halkı şehrin gelişmesine özen gösterir.	2,48	1,19

8	Şehir halkı ile iletişim kolaydır.	3,01	1,93
9	Şehrin yolları bakımlıdır.	3,02	1,27
10	Şehir içi ulaşım rahattır.	2,94	1,39
11	Şehirde alışveriş merkezleri vardır.	3,21	1,30
12	Şehirde kaliteli mağazalar çoktur.	2,44	1,20
13	Şehrin caddeleri düzenlidir.	2,94	1,18
14	Şehrin doğası güzeldir.	3,38	1,14
15	Şehir doğal güzellikleri ile tanınır.	3,04	1,31
16	Okul bittiğinde bu şehirde yaşayabilirim.	2,34	1,44
17	Bu şehre bir daha gelmek isterim.	2,70	1,37
18	Tatilimi burada geçirmek isterim.	2,56	1,44
19	Bu şehirde çalışmak isterim.	2,33	1,32
20	Bu şehirde yaşamak ayrıcalıklıdır.	1,92	1,17
21	Şehrin yaşam tarzı iyidir.	2,34	1,18
22	Şehrin diğer şehirlerden farklı özellikleri vardır.	2,59	1,25
23	Şehrin marka olmasını destekliyorum.	2,76	1,37
24	Şehrin marka olduğunun farkındayım.	2,07	1,50
25	Çevremdekilere bu şehirde yaşamayı tavsiye ederim.	2,25	1,23
26	Çevremdekilere bu okulda okumayı tavsiye ederim.	2,46	1,32
27	Çevremdekilere bu şehirde tatil yapmalarını tavsiye ederim.	2,98	1,41
28	Çevremdekilere bu şehirde çalışılmasını tavsiye ederim.	2,49	1,32
29	Alışveriş imkânlarının artmasını istiyorum.	4,22	1,15
30	Sosyal imkânların artmasını istiyorum.	4,50	0,93
31	Kültürel imkânların artmasını istiyorum.	4,45	0,98
32	Şehrin temizliğine önem verilmelidir.	4,24	1,05
33	Şehir içi ulaşımın kolay olmasını istiyorum.	4,34	1,04
34	Şehrin daha fazla tanıtımının yapılmasını istiyorum.	3,89	1,90
35	Okul bittikten sonra çevremdekilere bu şehre gelmelerini öneririm.	2,65	1,36
36	Bu şehrin olumlu tanıtılması için çaba sarf ederim.	3,12	1,32
37	Çevremdekilere şehir ile ilgili bilgiler veririm.	3,52	1,25
38	Şehrin gelişimine katkıda bulunmak isterim.	3,44	1,30
39	Şehrin gelişimi için üzerime düşeni yapmak isterim.	3,42	1,33

Tablo 2 incelendiğinde, en yüksek ortalamaların “şehir yönetiminden beklentiler” boyutuna ait maddelerde toplandığı görülmektedir. Sosyal imkânların artması (4,50), kültürel imkânların artması (4,45), şehir içi ulaşımın kolaylaşması (4,34), şehrin temizliğine önem verilmesi (4,24) ve alışveriş imkânlarının artması (4,22) öğrencilerin yöneticilerden en güçlü beklentilerini oluşturmaktadır. Buna karşılık “şehirde yaşamak ayrıcalıklıdır” ifadesi 1,92 ortalama ile en düşük katılım düzeyine sahip ifade olarak öne çıkmaktadır. “Şehrin marka olduğunun farkındayım” (2,07), “şehirde eğlence yerleri vardır” (2,06) ve “okul bittiğinde bu şehirde yaşayabilirim” (2,34) ifadeleri de düşük ortalamalı maddeler arasında yer almaktadır. Bu görünüm öğrencilerin Balıkesir’i marka şehir olarak algılama düzeylerinin sınırlı kaldığını ancak şehrin gelişimine yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo 3: Alt Boyutlara Yönelik Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach Alfa Değerleri

Alt Boyut	Madde Sayısı	Ort.	SS	Cronbach α
Şehir Yönetiminden Beklentiler	6	4,27	0,80	0,733
Şehir ile İlgili Planlar, Öneriler ve Farkındalıklar	4	3,37	1,08	0,852
Şehrin Doğası	2	3,21	1,09	0,719
Şehir Düzeni	3	2,97	1,01	0,683
Şehir Halkı	4	2,82	1,10	0,744
Şehirdeki Etkinlikler ve Alışveriş İmkânları	6	2,64	0,79	0,771
Şehrin Markalaşmasına Destek	14	2,46	0,95	0,925
Genel Ölçek (39 madde)	39	2,98	0,65	0,921

Tablo 3’te alt boyutlar ortalama değerlerine göre sıralanmıştır. En yüksek ortalama 4,27 ile “şehir yönetiminden beklentiler” boyutunda elde edilmiştir. Bu durum öğrencilerin Balıkesir’in markalaşma sürecinde sosyal, kültürel, ulaşım, alışveriş ve tanıtım alanlarında köklü iyileştirmeler beklediğini ortaya koymaktadır. “Şehir ile ilgili planlar, öneriler ve farkındalıklar” boyutunun ortalaması 3,37 olarak hesaplanmış olup öğrencilerin şehrin gelişimine katkı sağlama konusunda görece olumlu bir tutum sergilediği söylenebilir. “Şehrin doğası” (3,21) ve “şehir düzeni” (2,97) alt boyutları orta düzeydeyken, “şehir halkı” (2,82), “şehirdeki etkinlikler ve alışveriş imkânları” (2,64) ve özellikle “şehrin markalaşmasına destek” (2,46) boyutları ortalamanın altında kalmıştır. Markalaşmaya destek boyutunun en düşük puana sahip olması, öğrencilerin Balıkesir’i marka şehir olarak deneyimleme ve tavsiye etme yönündeki tutumlarının zayıf olduğuna işaret etmektedir.

4.2. Normallik Analizi

Verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediği, çarpıklık ve basıklık katsayıları ile Shapiro-Wilk testi üzerinden değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda genel ölçeğin çarpıklık katsayısı 0,10 ve basıklık katsayısı -0,15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değerlerin kabul edilebilir sınırlar olarak değerlendirilen ± 1 aralığında bulunması, verilerin normal dağılım özelliği gösterdiğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda, çarpıklık değerinin +1 ile -1 arasında olması dağılımın normal kabul edilebileceğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2007: 40). Shapiro-Wilk testi sonucunda elde edilen değer ($W = 0,996$; $p = 0,341$) verilerin normal dağılımdan anlamlı düzeyde sapmadığını göstermektedir. Bu nedenle farklılık analizlerinde parametrik testler uygulanmıştır.

4.3. Cinsiyete Göre Şehir Marka Algısının Karşılaştırılması

Tablo 4: Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları

Alt Boyut	Kadın Ort.	Kadın SS	Erkek Ort.	Erkek SS	t	p	Sonuç
Etkinlikler ve Alışveriş	2,60	0,80	2,69	0,77	-1,205	0,229	Anlamsız
Şehir Halkı	2,93	1,13	2,68	1,04	2,305	0,022*	Anlamlı
Şehir Düzeni	3,02	1,02	2,89	0,98	1,411	0,159	Anlamsız
Şehrin Doğası	3,24	1,05	3,17	1,13	0,644	0,520	Anlamsız
Markalaşmaya Destek	2,46	0,96	2,46	0,94	0,030	0,976	Anlamsız
Yönetimden Beklentiler	4,39	0,67	4,12	0,93	3,386	0,001**	Anlamlı
Planlar ve Farkındalık	3,40	1,12	3,34	1,02	0,612	0,541	Anlamsız
Genel Ölçek	3,01	0,64	2,93	0,67	1,170	0,243	Anlamsız

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$. Kadın $n = 254$, Erkek $n = 183$.

Tablo 4'e göre cinsiyet değişkeni bakımından iki alt boyutta anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Kadın katılımcılar “şehir halkı” (Ort. = 2,93) ve “şehir yönetiminden beklentiler” (Ort. = 4,39) boyutlarında erkek katılımcılara (sırasıyla 2,68 ve 4,12) göre daha yüksek puan vermiştir. Diğer alt boyutlarda ve genel ölçek toplamında ise cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu kadın öğrencilerin şehir halkına yönelik daha olumlu bir izlenime sahip olduklarına ve şehir yönetiminden hizmet beklentilerinin daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.

4.4. Yaş, Sınıf, Aile İkamet Bölgesi ve Aile Oturma Yerine Göre Karşılaştırmalar

Yaş, sınıf, ailenin oturduğu yer ve ailenin ikamet bölgesi değişkenlerine göre algılarda istatistiksel bir farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile sınanmıştır. Tablo 5'te söz konusu analizlerin özeti sunulmaktadır.

Tablo 5: Yaş, Sınıf, Ailenin Oturduğu Yer ve Bölgeye Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Değişken	Alt Boyut	F	p
Yaş	Etkinlikler ve Alışveriş	2,472	0,086
	Şehir Halkı	1,800	0,167
	Şehir Düzeni	1,382	0,252
	Şehrin Doğası	0,748	0,474
	Markalaşmaya Destek	1,516	0,221
	Yönetimden Beklentiler	1,102	0,333
	Planlar ve Farkındalık	0,508	0,602
	Genel Ölçek	2,563	0,078
Sınıf	Etkinlikler ve Alışveriş	0,868	0,458
	Şehir Halkı	1,174	0,319
	Şehir Düzeni	0,838	0,474
	Şehrin Doğası	2,332	0,074
	Markalaşmaya Destek	0,818	0,484
	Yönetimden Beklentiler	0,823	0,482
	Planlar ve Farkındalık	0,647	0,585
	Genel Ölçek	0,328	0,805

Ailenin Oturduğu Yer	Etkinlikler ve Alışveriş	4,884	0,008**
	Şehir Halkı	2,051	0,130
	Şehir Düzeni	1,026	0,359
	Şehrin Doğası	0,750	0,473
	Markalaşmaya Destek	2,435	0,089
	Yönetimden Beklentiler	0,853	0,427
	Planlar ve Farkındalık	0,401	0,670
	Genel Ölçek	2,533	0,081
Ailenin İkamet Bölgesi	Etkinlikler ve Alışveriş	1,592	0,148
	Şehir Halkı	0,877	0,511
	Şehir Düzeni	1,032	0,404
	Şehrin Doğası	1,939	0,073
	Markalaşmaya Destek	2,955	0,008**
	Yönetimden Beklentiler	1,324	0,245
	Planlar ve Farkındalık	1,418	0,206
	Genel Ölçek	2,821	0,011*

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$.

Tablo 5’te görüldüğü üzere yaş ve sınıf değişkenlerinde hiçbir alt boyut için anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu sonuç öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyi ne olursa olsun benzer marka şehir algısına sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşılık ailenin oturduğu yer değişkeninde “şehirdeki etkinlikler ve alışveriş imkânları” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir ($F(2,434) = 4,884$; $p = 0,008$). Tukey HSD testi sonuçlarına göre ilçede ikamet eden ailelerin çocukları (Ort. = 2,80) il merkezinde ikamet eden ailelerin çocuklarına (Ort. = 2,55) kıyasla şehirdeki etkinlik ve alışveriş imkânlarını anlamlı düzeyde daha olumlu değerlendirmiştir ($p = 0,010$). Bu durum, ilçede yetişen öğrencilerin Balıkesir’i kendi yerleşim yerleri ile karşılaştırırken görece daha gelişmiş ve imkân açısından zengin bir şehir olarak algılamalarıyla açıklanabilir.

Ailenin ikamet bölgesi değişkeninde ise “şehrin markalaşmasına destek” alt boyutunda ($F(6,429) = 2,955$; $p = 0,008$) ve genel ölçek toplamında ($F(6,429) = 2,821$; $p = 0,011$) anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tukey HSD testine göre genel ölçek puanı bakımından Marmara Bölgesi’nden gelen öğrencilerin (Ort. = 3,06) Karadeniz Bölgesi’nden gelen öğrencilere (Ort. = 2,69) göre Balıkesir’e ilişkin daha olumlu bir marka algısına sahip olduğu görülmüştür ($p = 0,040$). Aynı şekilde markalaşmaya destek alt boyutunda Marmara (Ort. = 2,59) ve Ege (Ort. = 2,50) bölgesinden gelen öğrencilerin puanları, Karadeniz (Ort. = 2,09), Akdeniz (Ort. = 2,01), Doğu Anadolu (Ort. = 2,15) ve Güneydoğu Anadolu (Ort. = 2,16) bölgelerinden gelen öğrencilerin puanlarından yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Bu görünüm Balıkesir’in çevre bölgelerden gelen öğrenciler

nezdinde daha güçlü bir marka çağrışımı yarattığına; uzak bölgelerden gelen öğrencilerin ise şehri tanıma ve sahiplenme düzeylerinin görece düşük kaldığına işaret etmektedir.

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Şehir markalaşması sürecinin başarılı olabilmesi için şehrin özgün kimliğinin doğru biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü her şehrin kendine özgü kültürel yapısı, yaşam biçimi ve sosyo-ekonomik özellikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda markalaşma sürecinde yalnızca dış hedef kitlelerin değil, şehirde yaşayan bireylerin algı ve tutumlarının da dikkate alınması önem taşımaktadır. Özellikle üniversite öğrencileri gibi genç nüfus grupları, şehirlerin sosyal yaşamı, kültürel dinamizmi ve marka algısının oluşumunda etkili paydaşlar arasında yer almaktadır. Bu araştırma, Balıkesir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin şehir markalaşmasına yönelik algılarını ortaya koymak ve bu algıların cinsiyet, yaş, sınıf, ailesinin oturduğu yer ve ikamet bölgesi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla 437 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Bulgular bütüncül olarak değerlendirildiğinde Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin şehrin marka kimliğine yönelik algı düzeyinin orta seviyeye yakın bir görünüm sergilediği (Genel Ort. = 2,98) görülmektedir. Bu bulgu, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan benzer çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir (Demirel, 2014; Tektaş ve Tektaş, 2018; Yılmaz ve Ustaahmetoğlu, 2018; Tan ve Kılıç, 2024).

Araştırmada en yüksek ortalamaya “şehir yönetiminden beklentiler” boyutunun sahip olduğu (Ort. = 4,27) belirlenmiştir. Sosyal, kültürel, alışveriş, ulaşım ve temizlik alanlarında öğrencilerin yüksek beklenti içinde olması, Balıkesir’in marka kimliğinin güçlendirilebilmesi için kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin merkezi bir aktör olarak konumlandığını ortaya koymaktadır. Kavartzis (2004) ve Anttiroiko (2014) tarafından da vurgulandığı üzere şehir markalaşması sürecinde yerel yönetimler hem somut altyapı yatırımları hem de sembolik tanıtım çalışmaları aracılığıyla marka değerinin oluşmasına aracılık etmektedir. Buna karşılık araştırmadaki en düşük ortalamaya “şehrin markalaşmasına destek” boyutu sahiptir (Ort. = 2,46). Bu durum öğrencilerin Balıkesir’i marka şehir olarak deneyimleme, mezuniyet sonrası burada yaşama, çalışma ve şehri çevresine tavsiye etme niyetlerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Benzer bir bulgu Demirel (2014) tarafından Burdur’da, Fırat ve Kömürcüoğlu (2015) tarafından Muğla’da yapılan çalışmalarda da raporlanmış; öğrencilerin şehir aidiyet düzeyinin marka şehir algısının en kritik bileşenlerinden biri olduğu vurgulanmıştır.

Cinsiyet deęiřkeni aısından kadın ğrencilerin “řehir halkı” ve “řehir ynetiminden beklentiler” boyutlarında erkek ğrencilere gre anlamlı dzeyde daha yksek puan verdięi saptanmıřtır. Kadın ğrencilerin řehirdeki gvenlik, hijyen, sosyal ve kltrel hizmet beklentilerinin daha belirgin olduęu literatrdeki dięer alıřmalarla da uyumludur (Saędı, 2014; Avcılar vd., 2017). Bu bulgu, řehir markalařmasına ynelik politika tasarımında cinsiyete duyarlı yaklařımların nemine iřaret etmektedir. Yař ve sınıf dzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiř olması ise niversite ğrenci gruplarının Balıkesir’e iliřkin algılarının zaman iinde belirgin biimde deęiřmedięini gstermektedir. Bařka bir ifadeyle ğrenciler drt yıllık eęitim sreleri boyunca řehir hakkındaki ilk izlenimlerini byk lde korumakta; bu durum řehrin marka iletiřim stratejilerinde kkl bir dnřm gerektirmektedir.

Ailenin oturduęu yer deęiřkenine gre, ilede ikamet eden ailelerin ocukları “řehirdeki etkinlikler ve alıřveriř imknları” boyutunda il merkezinde ikamet eden ailelerin ocuklarına kıyasla daha olumlu bir algıya sahiptir. Bu sonu, ğrencilerin Balıkesir’i kendi yerleřim yerleri ile karřılařtırarak deęerlendirdięi ynndeki grř desteklemektedir (Cinel ve Karadeniz, 2021). İl merkezinden gelen ğrencilerin daha yksek bir karřılařtırma ıpasıyla řehri deęerlendirmesi, Balıkesir’deki sosyal ve ticari altyapının grece sınırlı bulunmasına yol amaktadır. Aile ikamet blgesi deęiřkeninde ise “řehrin markalařmasına destek” boyutunda ve genel lek puanında anlamlı bir farklılık ortaya ıkmıřtır. Marmara ve Ege blgelerinden gelen ğrencilerin Balıkesir’e ynelik marka algıları, Karadeniz, Akdeniz, Doęu ve Gneydoęu Anadolu blgelerinden gelen ğrencilere kıyasla daha gldr. Bu durum, Balıkesir’in coęrafi-kltrel yakınlıęa baęlı olarak evre blgelerde daha gl bir marka aęrıřımı oluřturduęu ynndeki yargıyı doęrulamaktadır (Anholt, 2006; Kavaratzis, 2004; Zhou ve Wang, 2014).

Genel olarak deęerlendirildięinde, arařtırma Balıkesir’in niversite ğrencileri nezdinde marka kimlięinin orta-zayıf dzeyde algılandıęını; ancak řehirden beklentilerinin olduka yksek olduęunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu ğrencilerin řehirde nemli bir potansiyel paydař grubu oluřturduęunu ve hlihazırda mevcut olan beklentilerin doęru politikalarla řehir markasına olumlu katkı saęlayabilecek bir kaynaęa dnřtrlebileceęini gstermektedir. Arařtırmanın bulguları Cop ve Akpınar (2014), Tektař ve Tektař (2018) ile Yılmaz ve Ustaahmetoęlu (2018) gibi farklı řehirlerde yrtlen alıřmaların

sonuçlarıyla benzerlik göstermekte ve gençlik perspektifinin şehir markalaşmasında stratejik bir veri kaynağı olduğu görüşünü güçlendirmektedir.

• *Yerel Yönetimlere ve Politika Yapıcılara Yönelik Öneriler*

Araştırmanın bulguları doğrultusunda yerel yönetimlerin ve şehir yönetiminden sorumlu kurumların öncelikli olarak öğrencilerin yüksek beklenti içinde olduğu sosyal ve kültürel altyapı yatırımlarını ön plana çıkarmaları önerilmektedir. Sosyal etkinlik alanlarının (konser, festival, sergi, atölye), kültürel mekânların (sinema, tiyatro, kütüphane, gençlik merkezleri), şehir içi ulaşımın (toplu taşıma sıklığı, hat yapılanması, kampüs ulaşımı), şehir temizliği ve şehir tanıtım faaliyetlerinin doğrudan iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu alanlardaki gelişmeler hem öğrencilerin gündelik yaşam kalitesini yükseltecek hem de Balıkesir'in marka çağrışımlarını güçlendirecektir.

• *Üniversite Yönetimine Yönelik Öneriler*

Üniversite, şehir markalaşmasının önemli bir paydaşı konumundadır. Öğrencilerin “şehrin markalaşmasına destek” boyutunda en düşük ortalamaya sahip olması, üniversitenin şehirle entegrasyonunu güçlendirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda üniversite-yerel yönetim ortaklığında yürütülecek staj programları, öğrenci girişimcilik destekleri, kampüs içinden şehre uzanan kültürel etkinlik takvimleri ve mezunların şehirde istihdam edilmesini teşvik eden iş birliği protokolleri geliştirilebilir. Özellikle öğrencilerin “bu şehirde çalışmak isterim” ve “okul bittiğinde bu şehirde yaşayabilirim” ifadelerine düşük katılım göstermesi, şehirde nitelikli istihdam ve kariyer fırsatlarının görünür kılınması gerektiğine işaret etmektedir.

• *Tanıtım ve İletişim Faaliyetlerine Yönelik Öneriler*

Öğrencilerin “şehrin marka olduğunun farkındayım” ifadesine düşük katılım göstermesi, Balıkesir'in marka kimliğinin tanıtım ve iletişim açısından yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu durum, şehre özgü hikâye anlatımı (city storytelling), dijital pazarlama, sosyal medya kampanyaları ve influencer iş birlikleri gibi modern tanıtım araçlarıyla desteklenebilir (Zhou ve Wang, 2014; Vanolo, 2008). Ayrıca öğrenciler “Balıkesir elçileri” gibi gönüllü programlar aracılığıyla şehir tanıtımının doğal taşıyıcıları hâline getirilebilir. Bu modelde öğrencilerin sosyal ağlarına ulaşan şehir hikâyeleri, marka çağrışımlarını uzak bölgelerden gelen öğrenciler nezdinde de güçlendirebilir.

• *Bölgesel Eşitsizliklerin Giderilmesine Yönelik Öneriler*

Marmara ve Ege Bölgesi'nden gelen öğrencilerin Balıkesir'e ilişkin marka algılarının diğer bölgelerden gelen öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulgusu, şehir tanıtımının coğrafi olarak yeniden konumlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde liseler, kariyer günleri ve üniversite tanıtım fuarları aracılığıyla yürütülecek hedeflenmiş tanıtım faaliyetleri, uzak bölgelerden gelen öğrencilerin Balıkesir hakkındaki bilgi düzeyini yükseltebilir. Bunun yanı sıra şehri ilk kez deneyimleyen öğrencilere yönelik “oryantasyon turları”, “şehir keşif programları” ve mentorluk uygulamaları planlanabilir.

• *Cinsiyete Duyarlı Hizmet Tasarımına Yönelik Öneriler*

Kadın öğrencilerin şehir halkı ve şehir yönetiminden beklentilerinin daha yüksek olması, kentsel hizmet tasarımında cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Kadın dostu kent uygulamaları, şehir içi aydınlatma, güvenli toplu taşıma hatları, kadın gençlik merkezleri ve kültürel etkinliklere erişimi kolaylaştıran düzenlemeler, kadın öğrencilerin şehirden duyduğu memnuniyeti artırarak marka algısının güçlenmesine katkı sağlayabilir.

• *Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler*

Bu araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle Balıkesir Üniversitesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Gelecek araştırmalar bulguların dış geçerliğini güçlendirmek amacıyla farklı şehirlerdeki üniversiteleri kapsayan çok merkezli karşılaştırmalı araştırma desenleri tercih edebilir. Ayrıca nicel verilerin sınırlı kaldığı algı, deneyim ve sembolik anlam katmanlarını derinleştirmek için odak grup görüşmeleri, gözlem çalışmaları ya da netnografi gibi nitel ve karma yöntemli desenler kullanılabilir. İleri çalışmalarda şehir marka algısının okula bağlılık, şehir aidiyeti, mezun davranışları ve memnuniyet gibi değişkenler üzerindeki etkileri yapısal eşitlik modellemesi gibi ileri düzey analizlerle test edilebilir.

Kaynakça

- Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. New York: Free Press.
- Akarsu, B. ve Akarsu, B. (2019). *Bilimsel Araştırma Tasarımı*. İstanbul: Cinius Yayınları.
- Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI city brands index: How the world sees the world's cities. *Place Branding*, 2(1), 18-31.
- Anttiroiko, A. V. (2014). *The Political Economy of City Branding*. London: Routledge.
- Avcılar, M. Y. ve Kara, E. (2015). Şehir markası kavramı ve marka şehir yaratma stratejilerine yönelik literatür incelemesi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 16(34), 76-94.

- Avcılar, M. Y., Açar, M. F. ve Yenilmez, G. (2017). Marka şehir oluşturmada şehirde yaşayan akademik personel ve öğrencilerin şehirden algıladıkları memnuniyet düzeylerinin ölçümü: Osmaniye ilinde bir araştırma. *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(1), 80-103.
- Büyüköztürk, Ş. (2007). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı*, 7. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
- Cevher, E. (2012). Kentsel markalaşma süreci: Antalya örneği. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 4(1), 105-115.
- Giritlioğlu, İ., Avcıkurt C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye'deki Şehirler Üzerine Öneriler. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3, (4), 74-85.
- Cinel, M. O. ve Karadeniz, C. (2021). Üniversite öğrencilerinin Giresun şehir algısı. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(24), 454-478.
- Cop, R. ve Akpınar, İ. (2014). Öğrencilerin şehirlerin markalaşmasına yönelik algıları. *Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 36(1), 69-88.
- Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri*. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
- Deffner, A. and Liouris, C. (2005). City marketing: A significant planning tool for urban development in a globalised economy. 45th Congress of the European Regional Science Association, 23-27 August, 1-21.
- Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (10), 210-231.
- Dinnie, K. (2011). Introduction to the theory of city branding. In K. Dinnie (Ed.), *City Branding: Theory and Cases* (pp. 3-7). London: Palgrave Macmillan.
- Fırat, A. ve Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla şehir markası ve imaj algısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 13(26), 285-304.
- Gruber, T., Fuß, S., Voss, R. and Gläser-Zikuda, M. (2010). Examining student satisfaction with higher education services: Using a new measurement tool. *International Journal of Public Sector Management*, 23(2), 105-123.
- Haşiloğlu, S. B., Baran, T. ve Aydın, O. (2015). Pazarlama araştırmalarındaki potansiyel problemlere yönelik bir araştırma: Kolayda örnekleme ve sıklık ifadeli ölçek maddeleri. *Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi*, (1), 19-28.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi* (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands. *Place Branding*, 1(1), 58-73.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building Measuring, and Managing Brand Equity, Global Edition* (4th ed.). Pearson Education.

- Kotler, P., and Gertner, D. (2007). Country as brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective. In *Destination Branding* (pp. 55-71). Routledge.
- Kotler, P. and Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. New Jersey: Pearson.
- Merrilees, B., Miller, D. and Herington, C. (2009). Antecedents of residents' city brand attitudes. *Journal of Business Research*, 62(3), 362-367.
- Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri arařtırmalarında evren-örneklem sorunu. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15, 394-422.
- Özsöz, F. M. (2018). Şehir pazarlamasında bir marka şehir olarak Eskişehir'in incelenmesi. *Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(1), 12-34.
- Sağdıç, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin İstanbul'a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. *Turkish Studies*, 9(2), 1267-1283.
- Tan, A. ve Kılıç, R. B. (2024). Gaziantep ilinin markalaşma sürecinde üniversite öğrencilerinin tutumu. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 6(33), 1961-1970.
- Tektaş, N. ve Tektaş, M. (2018). Üniversite öğrencilerinin şehir markası algısı: Bandırma örneği. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(ICEESS'18), 357-361.
- Vanolo, A. (2008). The image of the creative city: Some reflections on urban branding in Turin. *Cities*, 25(6), 370-382.
- Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel arařtırmaların planlanması: Arařtırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenilirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1-9.
- Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2014). *SPSS Uygulamalı Bilimsel Arařtırma Yöntemleri*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Yılmaz, H. ve Ustaahmetoğlu, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin marka şehir algısı üzerine bir alan arařtırması: Ardahan örneği. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(8), 406-426.
- Yücel, A. ve Öztürk, M. (2018). Şehir pazarlaması ve şehir markalaşması: Elazığ ili örneği. *Fırat Üniversitesi Harput Arařtırmaları Dergisi*, 5(1), 77-101.
- Zhou, L. and Wang, T. (2014). Social media: A new vehicle for city marketing in China. *Cities*, 37, 27-32.

Etik Kurul İzni

Bu arařtırma kapsamında gerçekleştirilen arařtırma için gerekli etik kurul izni, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınmıştır. Arařtırma, 2026-05 sayılı Etik Kurul Toplantısı kapsamında incelenmiş ve etik açıdan uygun bulunmuştur.

Katkı Oranı Beyanı

Çalışma üç yazarın katkısı ile hazırlanmıştır.

1 yazar: % 34

2. yazar: % 33

3. Yazar: % 33

Çıkar Çatışması Beyanı

Çalışmanın yazarlar arasında veya herhangi bir kurum kuruluş ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.